

PHILOLOGICAL SCIENCES

ОБУЧЕНИЕ РАЗГОВОРНЫМ И ЯЗЫКОВЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Умарова С.С.

Преподаватель французского языка

Кафедра французской филологии

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Ташкент, Узбекистан

TEACHING CONVERSATIONAL AND LANGUAGE COMPETENCES IN FRENCH

Umarova S.

French teacher

Department of French Philology

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Tashkent, Uzbekistan

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены важные аспекты методики преподавания французского языка. В частности, освещается вопрос обучения предмету французского языка через формирование речевых и языковых компетенций. Также представлены эффективные технологии, считающиеся приемлемыми при формировании данных компетенций.

ABSTRACT

This article discusses important aspects of the methodology of teaching the French language. In particular, the issue of teaching the subject of the French language through the formation of speech and language competencies is highlighted. Also presented are effective technologies that are considered acceptable in the formation of these competencies.

Ключевые слова: компетенция, языковые аспекты, обучение, эффективность, образование.

Keywords: competence, language aspects, training, efficiency, education.

Процесс глобализации поставил перед иноязычным образованием ряд важных задач в контексте охвата всех сфер жизни общества в глобальном масштабе. Сегодняшняя эпоха сделала эффективность практического использования иностранного языка главной проблемой как предмета иностранного языка, так и образования [1. с 128]. Основная задача иноязычного образования состоит не только в том, чтобы дать учащимся знания, но и в том, чтобы через эти знания повысить их коммуникативную компетентность. В это время в иноязычном обучении также был реализован структурный этап: сделан шаг от репродуктивного к когнитивному. Это означает, что при обучении репродуктивному английскому учителем выступает в роли наблюдателя, а ученик выступает в роли активного субъекта, а не пассивного.

Преподавание французского языка в образовательных учреждениях резко отличается от преподавания родного языка и русского языка. В частности, в данной статье предусмотрено создание отдельных эффективных технологий и упражнений по обучению студентов французскому языку на основе компетенций на уровне общего среднего образования А2 и доказавших свою практическую состоятельность [2]. Это поможет создать новое поколение существующих учебников французского языка, решить проблемы, связанные со студентами,

изучающими иностранный язык, особенно французский язык на уровне А2, а также повысить качество и эффективность обучения французскому языку.

Исходя из вышеуказанных моментов, в ГСО и правительственных документах отмечается, что помимо речевых и языковых компетенций в эффективном освоении предмета иностранного языка активно участвуют несколько компетенций. В содержании обучения на уровень А2 по иностранному языку отмечается, что формирование речевой компетенции основывается на следующем.

Речевая компетенция в рамках языковой компетенции - аудирование вида речевой деятельности инструкция и речь учителя, рассказы, сводки погоды, объявления, теле- и радиопередачи, записанная речь носителя языка (песни, стихи, диалоги и т.д.). Знания, навыки и компетенции, которые необходимо развивать: аудирование для понимания основного содержания; прослушивание для полного детального понимания; прослушивание конкретных вопросов или информации [3. с 85].

По видам речевой деятельности осваиваются следующие умения, относящиеся к диалогической и монологической речи. Диалогическая речь: официальное и неформальное приветствие, представление себя, согласие и отказ, просьба повторить и уточнить, получение и предоставление информа-

ции, поздравление, предложение и принятие/отклонение предложения. Монологическая речь: простое описание события или опыта, небольшой рассказ, простая и краткая презентация на соответствующую возрасту тему, краткий отчет на основе изучаемого материала на иностранном языке.

Чтение – это такой вид речевой деятельности, как чтение коротких текстов, состоящих из усвоенного и изученного языкового материала, чтение художественных и медийных текстов, содержащих некоторые новые слова, значение которых можно угадать, чтение простых писем, состоящих из коротких сообщений, чтение простых рассказов и стихотворений во время чтения, свободное время от занятий. Знания, умения и компетенции, которые необходимо развивать: понимать общее содержание материалов на иностранном языке, получать некоторую информацию, понимать детали и читать для ориентирования (знаки, этикетки и т.д.).

Будет разработано написание личных писем (кратких сообщений, приветствий, записок, писем и т. д.) и заполнение простых анкет с личной информацией.

Языковая компетенция - улучшается изучение правил пунктуации и орфографии. На основе лексической компетенции действия по формированию первых понятий об умении употреблять слова, относящиеся к теме, в простом тексте, структуре слова (сложные слова и аффиксация), словах из других языков (интернациональные слова) выполняются. Учащиеся младших курсов по грамматической компетенции изучают несколько грамматических явлений в пошаговом разделе занятий на основе компетенций. Умение различать звуки,

относящиеся к фонетической компетенции в предложении и при прослушивании их по отдельности, правильное использование ритма и интонации в соответствии с коммуникативными типами речи в коммуникативных ситуациях (повествовательное, вопросительное, командное предложение), развитие речи звуки, осваиваются навыки говорения, практика использования их в речи.

Основываясь на изложенных выше идеях и методических рекомендациях, мы считаем, что если формирование компетенций в обучении студентов французскому языку организовать с использованием операторских упражнений и технологий, а также мультимедийных образовательных программ, то вопрос совершенствования действующего методического обеспечения будет решен.

С первых минут уроков иностранного языка, если учащиеся будут использовать приведенные выше упражнения и технологии, интерес учащихся к изучению иностранного языка повысится, и они избежат скуки. В результате расширятся возможности студентов к самостоятельному, свободному, логическому мышлению, а в дальнейшем улучшится их способность к участию в межкультурном коммуникативном диалоге.

Литература

1. Matt Purland. Big resource book. Intermediate/level 1. First published in the UK by English Banana.com. 2005 y.
2. www.englishbanana.com online materials.
3. Галськова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. – Москва: 2006.